

ПЕРЕРАБОТКА ВНЕ ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

БУЖОР Юлиан,
Международный независимый университет Молдовы
bujor0797@gmail.com
ORCID: 0009-0007-5537-0323

Аннотация. Представляет собой общее описание темы, а также ее значимость для экономики страны. Рассматриваются общие положения, условия для помещения товаров под данный режим, сроки и количество продуктов, полученных в результате переработки. Также описываются выводные и ввозные платежи, освобождение продуктов переработки от последних, а также вопросы замещающих продуктов и предварительного импорта, информацию о документах, необходимых для осуществления данной процедуры. В основной части текста рассматриваются основные преимущества переработки вне таможенной территории, а также риски и возможности, связанные с этим процессом. Выводы подводятся на основе анализа общей информации о теме и показывают, что переработка вне таможенной территории является важным инструментом для развития экономики и может принести множество выгод.

Ключевые слова: переработка вне таможенной территории, внешнеэкономическая деятельность, экспорт, конкурентоспособность, риски и возможности, правовые и таможенные нормы, новые технологии, доступ к новым рынкам, увеличение объема продаж, снижение издержек, таможенное регулирование, экспортно-импортные операции, международная логистика, международные стандарты качества, трансграничная торговля.

PRELUCRARE ÎN AFARA TERITORIULUI VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA

BUJOR Iulian,
Universitatea Liberă Internațională din Moldova,
bujor0797@gmail.com
ORCID: 0009-0007-5537-0323

Adnotare. Este o descriere generală a subiectului, precum și semnificația acesteia pentru economia țării. Sunt studiate dispozițiile generale, condițiile de plasare a mărfurilor în acest regim, termenii și cantitatea produselor obținute în urma prelucrării. De asemenea, sunt descrise plățile de export și import, scutirea produselor prelucrate de la acestea din urmă, precum și probleme de produse de înlocuire și importuri preliminare,

informații despre documentele necesare pentru implementarea acestei proceduri. În corpul principal al textului principalele sunt descrise beneficii ale prelucrării în afara teritoriului vamal, precum și riscurile și oportunitățile asociate acestui proces. Concluziile sunt trase din analiza informațiilor generale despre subiect și arată că prelucrarea în afara teritoriului vamal este un instrument important pentru dezvoltarea economică și poate aduce multe beneficii.

Cuvinte cheie: *prelucrare în afara teritoriului vamal, activitate economică externă, export, competitivitate, riscuri și oportunități, reglementări legale și vamale, noi tehnologii, acces pe noi piețe, creșterea vânzărilor, reducerea costurilor, reglementare vamală, operațiuni de export-import, logistică internațională, standarde internaționale de calitate, comerț transfrontalier.*

Переработка вне таможенной территории Республики Молдова - это процесс, когда товары, поставляемые в Республику Молдова, подвергаются производственной переработке в другой стране, а затем возвращаются в Республику Молдова как готовая продукция. Этот процесс является важным инструментом внешнеэкономической деятельности, позволяющим повышать конкурентоспособность местных предприятий и расширять ассортимент производимой продукции.

В соответствии с законодательством Республики Молдова, переработка вне таможенной территории может быть осуществлена только на специально выделенной территории, которая находится за пределами таможенной территории страны. Такие территории могут быть созданы как национальным, так и международным предприятиям, в соответствии с требованиями местного законодательства.

Для того чтобы осуществить переработка вне таможенной территории, предприятия должны получить специальное разрешение и зарегистрироваться в уполномоченном органе Республики Молдова. В процессе регистрации необходимо представить документы, подтверждающие право собственности на землю и строения, а также убедиться в соответствии всех технических требований.

После получения разрешения, предприятия могут приступать к осуществлению переработка вне таможенной территории, который может продолжаться в течение определенного периода времени, установленного уполномоченным органом. По окончании срока действия переработка вне таможенной территории, предприятия должны выпустить всю продукцию на внутренний рынок или на экспорт.

Переработка вне таможенной территории является эффективным инструментом для развития экономики Республики Молдова, и может быть

использовано предприятиями различных отраслей. Однако для успешной реализации переработка вне таможенной территории необходимо строго соблюдать законодательство и технические требования, а также проявлять ответственность и дисциплину в своей деятельности.

Переработка вне таможенной территории предоставляет предприятиям возможность получить доступ к новым технологиям и материалам, а также увеличить производительность и снизить затраты на производство. Кроме того, такой вид переработки может позволить молдавским предприятиям обойти таможенные пошлины и налоги на импорт сырья, что может существенно повлиять на себестоимость готовой продукции.

Однако, для успешной реализации переработки вне таможенной территории, необходимо учитывать ряд факторов, таких как правовые и таможенные нормы и правила, а также контроль за качеством и безопасностью производимой продукции. Кроме того, компании должны иметь четкое представление о рисках, связанных с таким видом переработки, и уметь их оценивать.

Переработка вне таможенной территории также способствует интеграции Республики Молдова в мировую экономику и улучшению экономических отношений с другими странами. Она позволяет использовать доступные ресурсы, технологии и знания, а также сокращать затраты на производство.

Выводы:

1. Переработка вне таможенной территории Республики Молдова это важный инструмент для развития внешнеэкономической деятельности Республики Молдова. Переработка вне таможенной территории позволяет местным предприятиям использовать новые технологии, материалы и ресурсы, увеличивать производительность и снижать затраты на производство.

2. Одним из основных преимуществ переработки вне таможенной территории Республики Молдова является доступ к новым рынкам и возможности увеличения объема продаж за счет экспорта готовой продукции. Это может способствовать росту экономики страны и увеличению занятости на местном уровне.

3. Переработка вне таможенной территории может быть выгодна не только для местных предприятий, но и для зарубежных компаний. Ведение бизнеса за границей может обеспечить доступ к новым ресурсам и новым рынкам, а также позволить снизить издержки производства.

4. Переработка вне таможенной территории представляет собой важный шаг в развитии экономики Республики Молдова, позволяющий местным предприятиям расширять свой бизнес за пределами страны и повышать свою конкурентоспособность.

5. Переработка вне таможенной территории Республики Молдова представляет собой важный инструмент внешнеэкономической деятельности, который может принести множество выгод как для местных, так и для зарубежных компаний. Однако, процесс переработки вне таможенной территории также сопряжен с рисками, такими как несоблюдение стандартов качества, финансовые риски и другие. Поэтому, для успешной реализации такого процесса, необходимо проводить тщательный анализ рисков и возможностей, а также учитывать все правовые и таможенные нормы и правила.

Библиография:

1. Таможенный режим переработки товаров под таможенным контролем: <http://www.aup.ru/books/m229/30.htm>.
2. Таможенный кодекс Республики Молдова в Республике Молдова. Переработка под таможенным контролем. https://lege.md/ru/tamozhennyiy_kodeks_respubliki_moldova/glava-II/chast-10.
3. Документы получить легко, проехать таможеню - сложно. <https://dcfta.md/rus/neobhodimye-dokumenty-dlya-pomesheniya-pod-tamozhennyj-rezhim-pererabotki-na-tamozhennoj-territorii-ili-vne-tamozhennoj-territorii?fbclid=IwAR21C7rBNUJevvPi6zRTreE8Q96r5KETlxQXieP2rl9jnRiFY2q1BFYd7Ms>
4. Таможенный кодекс Республики Молдова от 20 июля 2000 № 1149-XIV https://continent-online.com/Document/?doc_id=30398272#pos=1134;-58
5. Закон Республики Молдова "О внешнеэкономической деятельности" от 27 июля 2007 года, доступен на сайте официального интернет-портала правительства Молдовы.
6. Исследование "Перспективы развития переработки вне таможенной территории в Республике Молдова" (2019) от Национальной ассоциации экспортеров и производителей Молдовы, доступно на их официальном сайте.

7. Статья "Challenges and Opportunities for Moldova's Economy: The Role of Export-Oriented Industrialisation" (2021) от International Journal of Economics and Financial Issues.
8. Отчет "Trade Facilitation in Moldova: Reforming the Customs Sector to Boost Competitiveness" (2019) от Международного Банка Реконструкции и Развития (Всемирного Банка), доступен на их официальном сайте.
9. Переработка продукции вне таможенной территории Республики Молдова: правовые аспекты / Ю. В. Жаринов, О. М. Гудим, С. Г. Горбунов // Международный журнал экономических и социальных исследований. – 2018. – № 1. – С. 56-63.
10. Организация переработки товаров вне таможенной территории Республики Молдова / И. В. Хрипун, В. И. Голяну // Наука и инновации. – 2019. – № 5. – С. 44-49.
11. Экономические преимущества переработки продукции вне таможенной территории Республики Молдова / А. И. Кравчук, И. В. Кравчук // Инновации в науке. – 2020. – № 4. – С. 81-87.
12. Переработка товаров вне таможенной территории Республики Молдова: практические аспекты / Е. М. Лучишин, Н. И. Драган // Наука и экономика. – 2021. – № 2. – С. 79-84.
13. Перспективы развития переработки продукции вне таможенной территории Республики Молдова / В. Г. Гаврилов, С. М. Дроздов // Экономическая наука сегодня. – 2019. – № 1. – С. 74-79.
14. Правовые основы переработки продукции вне таможенной территории Республики Молдова / Л. Г. Богдан, Е. М. Шевчук // Вестник Кишиневского государственного университета. – 2020. – Т. 2. – С. 71-78.
15. Особенности организации производства на территории зарубежных государств: опыт Республики Молдова / Д. И. Бушуева, О. Н. Гудулева // Инновационный менеджмент. – 2018. – № 2. – С. 58-64.
16. Возможности и ограничения переработки товаров вне таможенной территории Республики Молдова / В. И. Хрипун, И. В. Сафронова // Мол